

ANCHE IL FRUMENTO PUÒ DIVENTARE UN SUPEREROE

AUTORI E ATUTRICI

Gianpiero Vigani¹, Moez Maghrebì¹, Mauro Porrini¹, Beatrice Buffoni¹, Maria Laura Pollio¹, Stefania Astolfi²

¹Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

²Università della Tuscia, Viterbo, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali,

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di terza elementare della Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino

Ciao, mi chiamo Frummy, sono una pianta di frumento e vorrei raccontarti una storia. Io sono una pianta molto importante perché dai miei chicchi si possono ricavare le farine per la pasta. Ti piace vero la pasta?

Sono coltivato in tutto il mondo perché la pasta la mangiano tutti (grandi e piccoli, dal nord al sud). Per essere precisi, io sono un frumento duro, e ho un cugino che invece è un frumento tenero dai cui chicchi si scavano le farine per il pane e per la pizza.

In questi ultimi anni sto facendo veramente fatica a crescere e a produrre un numero di chicchi alto perché il clima sta cambiando. Sai che cosa è il clima? Il clima è l'insieme di condizioni atmosferiche (temperature stagionali, venti, intensità e frequenza delle piogge grandini, nevicata) che interessano un certo territorio.

Le temperature della Terra si stanno alzando continuamente - per questo si parla di riscaldamento globale - e ciò sta portando a tanti problemi.

I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova il settore agricolo

Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova oltre a me anche tante piante che vengono coltivate per produrre cibo, perché sta iniziando anche a scarseggiare l'acqua. Se non si trovano soluzioni si rischia di avere poco cibo per il futuro. Io cerco di crescere meglio che posso, ma con le temperature molto alte e la poca acqua non riesco.

Per fortuna ho incontrato una squadra di scienziati che si chiama EXPLOWHEAT che hanno deciso di aiutarmi. EXPLOWHEAT è un nome strano vero? Da quello che ho capito è un nome formato da due parole inglesi: EXPLOR sta per EXPLORE, cioè

esplorare, e WHEAT significa frumento.

Una squadra di ricercatori con il compito di scoprire i poteri nascosti del nostro amico frumento

Questi scienziati hanno deciso di studiarmi insieme a ad altre piante di frumento duro per capire se tra di noi c'è qualcuna in grado di sopravvivere. Esistono diverse varietà di frumento duro e siamo tutte molto simili ma anche diverse. Infatti ognuna di noi ha qualche

talento che potrebbe essere utile per riuscire a sopravvivere al cambiamento climatico.

La squadra di EXPLOWHEAT ci ha portato in laboratorio ed ha iniziato a studiarci per capire come farci diventare super...dei supereroi. Gli scienziati preferiscono la parola **resiliente** ma a me piace pensare di diventare un supereroe, in grado di vivere con poca acqua e temperature alte, insomma con un clima un po' pazzo.

Pensate mi hanno fatto crescere in un vaso di terra un po' particolare: si chiama rizobox, ed è una scatola stretta con una parte trasparente.

SAPETE PERCHÉ?

Perché i ricercatori di EXPLOWHEAT vogliono studiare anche cosa succede alle mie radici quando c'è poca acqua. Nel rizobox i ricercatori possono vedere

come le mie radici crescono. Guardate anche voi! Ora stanno studiando come attraverso le radici riesco a acquisire i nutrienti anche quando l'acqua è poca. In laboratorio sento bisbigliare gli scienziati, e sembra che forse si riuscirà a farmi diventare un supereroe. Per ora faccio il tifo alla squadra di EXPLOWHEAT, e sogno ad occhi aperti di diventare un fumento Resiliente, così tutto il modo potrà continuare a mangiare la pasta!

APPROFONDIMENTI

Sito progetto EXLOWHEAT: <http://www.unitus.it/it/dipartimento/explowheat>

CONTATTI

Prof. Gianpiero Vigani gianpiero.vigani@unito.it

Prof.ssa Stefania Astolfi sastolfi@unitus.it

Dr Moez Maghebi moez.maghebi@unito.it

Dr Mauro Porrini chirt84@gmail.com (curatore parte grafica)

Dott.ssa Beatrice Buffoni buffoni.beatrice@unito.it

Maria Teresa Pollio maria.pollio@edu.unito.it